

DESAFIOS DO TRABALHO MULTIDISCIPLINAR E INTERDISCIPLINARIDADE EM SAÚDE: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA

Cecília Müller Wodzik¹; Natane Barbosa Barcelos².

**Discente do curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí.
Jataí, GO, Brasil.**

**Docente do curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí.
Jataí, GO, Brasil.**

Introdução: O trabalho multidisciplinar é descrito como a prática profissional que interliga diferentes conhecimentos sem que exista convergência de informações para a qualificação de um objetivo em específico. Dessa forma, a educação verticalizada no ambiente de promoção à saúde é contraposta pelo exercício da interdisciplinaridade, uma vez que o domínio do ensino tradicionalista e, estritamente, hierárquico é desestimulado nos serviços de saúde pela existência de equipes multifacetadas. No entanto, mesmo com diversos níveis de organização é necessário observar os desafios gerados pelos resquícios do desempenho unidirecional que ainda reverberam em um modelo de formação enrijecido.

Objetivo: Foi realizar uma revisão sistemática indexada nas bases de dados National Library of Medicine (PubMed/Medline) e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), entre 2019 e 2024, nos idiomas português e inglês, visando buscar evidências sobre a relação entre os desafios do trabalho em saúde e a construção de bases de estudos mais interligadas com profissionais qualificados. **Metodologia:** Como estratégia de busca foi utilizada a combinação dos descritores “Trabalho coletivo” e “Equipe multidisciplinar”. O operador booleano utilizado foi AND. A busca inicial recuperou 297 artigos, dos quais 7 foram selecionados segundo os critérios de inclusão, leitura dos títulos, resumos, e, por fim, leitura do artigo na íntegra. Vale ressaltar, que a pergunta norteadora que conduziu a presente revisão foi respondida, uma vez que as evidências apontam a relativização dos aspectos multidisciplinar e interdisciplinar na capacitação de profissionais da área da saúde. **Resultados:** Sendo assim, dos 7 artigos analisados para a execução da presente revisão, verificou-se um estudo direcionado às questões de trabalho coletivo entre o pessoal em saúde, situação que revela os desafios de inclusão da forma de comunicação entre os membros, dificuldade de diagnóstico e acolhimento ao paciente, sobrecarga no trabalho e predomínio do clima de insegurança quando a ausência de interação profissional e a presença de lideranças excessivas dominam o meio de atuação. **Conclusão:** Logo, conclui-se que ainda existem desafios mútuos a serem superados diante da problemática exposta, mesmo prevalecendo a escassez de estudos de alto nível de evidência, tais como os ensaios clínicos. Entretanto, a dificuldade de integração profissional no meio de trabalho continua desafiador e demanda métodos que bloqueiem sua proliferação.

Palavras-chave: multidisciplinaridade, profissionais da saúde, trabalho coletivo.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.